

**PEQUENOS TESOUROS DE ARTE SACRA
NAS
ALDEIAS DO XISTO**

Santo António

**1º Congresso Internacional de Arte Sacra
TESOUROS DA IGREJA, TESOUROS DA EUROPA
EUROPAE THESAURI
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRÉSORS ET MUSÉES D'ÉGLISES**

**Beja, 24 de Novembro de 2006
Ana Santiago Faria**

PEQUENOS TESOUROS DE ARTE SACRA NAS ALDEIAS DO XISTO¹

Ao falar das Aldeias do Xisto deve esclarecer-se que a palavra *Tesouro* não tem aqui o significado de acumulação ou de riqueza material a que geralmente se associa, mas sim a força da vivência da fé e da emoção com que, ainda hoje, algumas imagens e objectos congregam as comunidades.

Situadas na Região Centro, dotadas de enquadramentos paisagísticos magníficos e diversificados, as Aldeias do Xisto constituem um grupo de 23 pequenos agregados rurais do Pinhal Interior²: um território em acelerada desertificação, que tem sido alvo de uma intervenção com o objectivo primeiro da criação de lugares-âncora que dinamizem o seu tecido socio-económico e promovam e facilitem a fixação de gente nova, apostando essencialmente no turismo e actividades directa ou indirectamente a ele ligadas: é o Programa das Aldeias do Xisto.

Nalguns destes lugares pode ainda hoje ver-se um património religioso importante que necessita na sua maioria de ser recuperado e valorizado.

¹ Submetido para publicação nas Actas do Congresso; aceite, mas não publicado Como citar: Ana S. Faria, “*Pequenos Tesouros nas Aldeias do Xisto*”, Conferência realizada no âmbito do 1º Congresso Internacional de Arte Sacra- Tesouros da Igreja, Tesouros da Europa, Europae Thesauri, Association Internationale des Trésors et Musées d’Églises. Beja, 2006, DOI: 10.5281/zenodo.5145526.

² Na **Área de Intervenção de Base Territorial do Pinhal Interior (AIBT Pinhal Interior)** que abrange três distritos, **Castelo Branco, Coimbra e Leiria**, foram escolhidas 23 aldeias; do distrito de **Castelo Branco**, os concelhos de: 1. **Castelo Branco**: Martim Branco e Sarzedas; 2. **Fundão**: Barroca e Janeiro de Cima; 3. **Oleiros**: Álvaro; 4. **Sertão**: Pedrógão Pequeno; 5. **Vila de Rei**: Água Formosa; 6. **Vila Velha de Ródão**: Foz do Cobrão. Do distrito de **Coimbra**, os concelhos de: 1. **Arganil**: Benfeita; 2. **Góis**: Aigra Nova, Aigra Velha, Comareira e Pena; 3. **Lousã**: Candal, Casal Novo, Cerdeira, Chiqueiro e Talasnal; 4. **Miranda do Corvo**: Gondramaz; 5. **Pampilhosa da Serra**: Fajão e Janeiro de Baixo; 6. **Penela**: Ferraria de São João. Do distrito de **Leiria**, o concelho de **Figueiró dos Vinhos**: Casal de São Simão.

ÁLVARO

Com duas pontes de pedra, uma das quais é, provavelmente, romana³, a Ribeira de Alvelos ou Rio d'Álvaro corre na direcção de Sul-Norte, e ao desaguar nas águas da margem esquerda do Rio Zêzere, numa zona de meandros, delimita uma pequena península. É aí que se ergue uma crista rochosa sobre a qual se alinha o casario branco que forma a *Villa* de Álvaro⁴, outrora sede de concelho, hoje freguesia do concelho de Oleiros⁵.

Embora a história de Álvaro esteja por fazer, podemos avaliar da importância que terá tido, pelo património que ainda hoje se encontra nesta pequena aldeia, sobretudo o seu património religioso. É, de facto, extraordinária a concentração de templos e alminhas num espaço tão pequeno e tão exíguo como é o lugar de Álvaro: a Igreja Matriz, sete Capelas e seis “*Alminhas*”.

A **Igreja Matriz**, dedicada a Santiago, situa-se no centro da povoação, no Largo ou Praça da *Villa*, de onde se descobre, de um lado, uma vista lindíssima sobre o Zêzere, e do outro a paisagem magnífica do vale da Ribeira de Alvelos.

Sabe-se por um documento de 1345 que, por essa época, era um *templo alpendrado*, com um alpendre suficientemente amplo para aí albergar vários elementos que discutiam sobre a questão da pertença do Tabeliado de Oleiros e Álvaro⁶. No

³ Também na Serra de Alvelos, em Sobral e Mata de Álvaro existem troços de calçada romana; cf. <http://viasromanas.planetaclix.pt> [2006.11.16];

⁴ No que respeita ao topónimo, Frei Lucas de Santa Catarina ao fazer a História da Ordem Militar de S. João de Malta, em 1734, conta que o nome teria vindo de um cavaleiro que aí fundara uma Casa Forte e um Castelo, e que tendo-se ausentado a entregou a um seu criado, Álvaro Pires, para que ele a povoaasse e defendesse. Esta afirmação é depois reproduzida nos séculos XIX, XX e XXI, sem mais critério do que a repetição, chamando-lhe “*tradição*”!!! ... Cremos, no entanto, que o nome tem origem vegetal, como inúmeras outras povoações da zona, pois que a palavra Álvaro significa álamo ou choupo branco, árvore da família das Salicáceas que se dá em zonas ribeirinhas. Assim, não espanta que tivesse havido Álamos neste local, que pela sua volumetria ou pelo contraste com as espécies da Serra de Alvelos, tenham dado origem ao nome da *Villa*. Aliás este topónimo aparece junto a outras zonas ribeirinhas: Porto de Álvaro, junto a Oleiros, no ponto de confluência de duas ribeiras; em Águeda, Casal de Álvaro, na freguesia de Espinhel, que se desenvolve entre várias ribeiras que nesse local confluem e desaguam juntas no Rio Águeda, e em Baião, Álvaro, freguesia de Teixeira, também junto a uma ribeira.

⁵ No sec. XIX, em 1836, a *Villa* de Álvaro perdeu a sua autonomia como município, e passou a integrar o município de Oleiros; este porém, fruto de uma nova reestruturação territorial, perdeu também a sua autonomia, e em 1868, juntamente com Álvaro e outras das suas freguesias passou para o concelho da Sertã. Em 1869, Oleiros voltou de novo a ser cabeça de concelho, assimilando Álvaro como sede de freguesia.

⁶ - Na Carta Régia de D. Sancho I, de 13 de Junho de 1194, o rei doou à Ordem Militar do Hospital de S. João de Jerusalém ou Ordem de Malta, um vasto território de um e outro lado do Tejo (*Guidimtesta*), que abarcava o território de Oleiros, para que nele construíssem um Castelo: foi o Castelo de Belver; porém, as terras de Álvaro não são aí mencionadas, o que deu posteriormente, origem a algumas desavenças entre o Rei e a Ordem de Malta. Também o Foral de Oleiros, de 1212, refere várias povoações do seu território verificando-se que Álvaro não se encontra aí mencionada. O primeiro documento conhecido onde a *Villa* de Álvaro vem mencionada, data de meados do século XIV,

entanto, nada se sabe sobre as reformas que a igreja terá sofrido até ao início do século XIX (1820), altura em que foi totalmente reconstruída, passando a ser um templo amplo, “*sem colunas*”; o Bispo de Angra, D. João Maria Pimentel informa que tinha uma Capela lateral do lado direito, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que é provavelmente hoje, a Capela do Baptistério⁷.

No dia 11 de Dezembro de 1891, sendo pároco o Reverendo Pe João Nunes de Almeida⁸, a Igreja de Santiago sofreu um violento incêndio que devastou o Cartório Paroquial e toda a sua documentação⁹, tendo também atingido pelo menos a Capela-mor. Poderá ter sido esse incêndio, ou talvez ainda outro que a população refere ter ocorrido nos primeiros anos do século XX, que obrigou a novas obras e reformas, datando o altar-mor dessa época¹⁰. Este altar é pobre, e apresenta centralmente um trono, à frente do qual se encontra hoje, um Cristo crucificado. De cada lado do altar há um nicho, desproporcionado para o tamanho das imagens que alberga, que representam S. Tiago, à esquerda, e de S. João, à direita. No corpo da Igreja, encontram-se 4 altares, dois de cada lado do Arco-cruzeiro: à esquerda, o do Espírito Santo e da Senhora do Rosário, e à direita, o de S. José e de S. Miguel.

Da Matriz primitiva resta, talvez, a Pia Baptismal, e, provavelmente, uma pequena pia de água benta marcada com uma cruz simples, que embora já meia gasta, se pode observar não ser a Cruz de Malta.

Pelo contrário, assinalando claramente a pertença à Ordem de Malta, encontra-se bem nítida a Cruz de Malta noutra pia de água benta colocada junto à capela do Baptistério.

e refere-se ao litígio pela posse do Tabeliado de Oleiros e Álvaro, entre a Coroa, a Câmara da Covilhã e a Ordem de Malta. Em finais desse mesmo século, depois de diversas querelas, a Ordem de Malta viu confirmada por D. Fernando, a sua pretensão sobre a posse da comenda da *Villa* de Álvaro. Meio século depois, D. Afonso V, faz a doação das Terras de Álvaro com suas jurisdições, de juro e herdade, a Gomes Martins de Lemos, Senhor de Trofa, por Carta passada em Coimbra a 16 de Agosto de 1472. Estas terras tinham pertencido anteriormente, por doação de 1463, a sua irmã D. Mécia Gomes de Lemos, já viúva de João Álvares da Cunha, senhor de Pombeiro. No início do século XVI, Álvaro recebeu Foral Novo de D. Manuel I (1514), que em 1516, por Carta Régia, incentiva os habitantes de Álvaro à formação de uma estrutura que dê assistência aos doentes. No entanto, a instituição da Misericórdia e do seu Hospital, fundados por Catharina Garcia, viúva de Manuel Gomes Curado, e por seus filhos, o Capitão Bartolomeu Curado e sua irmã, Anna Curada David, só data dos finais desse mesmo século, tendo funcionado nas suas próprias casas, como consta de uma escritura feita em 29 de Julho de 1597, altura em que se construiu a Capela da Misericórdia. No século XVIII, o senhorio de Álvaro pertence à Casa de Marialva, continuando a Ordem de Malta a ter a jurisdição eclesiástica. No século XIX, a reforma administrativa de Mousinho da Silveira, levou a uma mudança radical na Vila de Álvaro, que perdeu a sua autonomia administrativa e judicial, e que a partir de então, se encontra integrada como freguesia no Concelho de Oleiros (Decreto de 9 de Novembro de 1836). (Cf., PIMENTEL, 1881, 238 e ss.)

⁷ PIMENTEL, 1881, p. 241.

⁸ O Pe João Nunes de Almeida já era pároco de Álvaro em 1866.

⁹ Nota apensa ao livro de Índices de Baptizados 1876-1916, realizado pelo Pe César Maria Domingues, numa tentativa de reconstituir os dados perdidos. De igual modo, realizou um livro contendo extractos de Casamentos, desde 1875-1916 e de Óbitos, de 1875-1916.

¹⁰ Não temos informação segura sobre este segundo incêndio, nem mesmo se ele existiu, ou que dimensão terá tido.

*Pia de água benta com a
Cruz de Malta*

Há semelhança de outras Igrejas geograficamente próximas, como a da Pampilhosa da Serra e de Pedrógão Grande, com reformas em meados do sec. XVI, Álvaro poderá ter tido um retábulo renascença do qual apenas resta o belíssimo Sacrário em pedra de Ançã, provavelmente da oficina de João de Ruão, que hoje se encontra colocado no altar do Espírito Santo, do lado esquerdo do arco cruzeiro da Igreja Matriz.

O Sacrário tem a forma de um paralelepípedo de base trapezoidal¹¹, com as arestas cortadas por pilastras coríntias, formado por dois corpos sobrepostos, profusamente trabalhados, que se unem sobre a arquitrave que remata o volume paralelepipedico do corpo inferior do Sacrário, sobre a qual é lançada a base do templete que o encima.

Sacrário quinhentista em pedra de Ançã

¹¹ Apresenta as seguintes dimensões: altura: 117 cm; base maior (posterior): 62 cm; base menor (anterior): 32 cm; profundidade: 30 cm.

A face frontal do Sacrário apresenta-se na sua maior parte ocupada pela porta de madeira, pintada com um filete dourado e enquadrada por uma dupla moldura. Sobre a moldura da porta, vê-se um frontão triangular, que tem na sua parte central um escudo com as cinco chagas de Cristo.

Corpo superior do Sacrário

Sacrário, pormenor

Igualmente presente no altar do Espírito Santo, está a imagem renascentista da Santíssima Trindade. Encontra-se mutilada sobre a Cruz, faltando-lhe a pomba que simbolizava o Espírito Santo; talvez por isso, ao serem feitos os altares em talha, foi feita uma pomba que remata a talha da cimalha superior do altar, sobrepujando a imagem. Também neste caso se encontram ainda muitas imagens semelhantes a esta, das quais, meramente a título de exemplo, cito a imagem da Santíssima Trindade de Alvôco da Serra, onde existe também um retábulo com um Sacrário idêntico ao de Álvaro.

Do século XVII ficou uma pequena imagem processional, de roca, representando Nossa Senhora do Rosário, que tem vestido um fato com um bonito bordado a fio de prata. Ao lado encontra-se o Menino que segura na mão esquerda uma cruz de prata.

Do século XVIII/XIX, talvez coevas da reconstrução da Igreja, encontram-se duas imagens: S. Tiago e S. João Baptista ladeando o altar-mor.

Lateralmente, do lado direito do corpo da Igreja, encontra-se em altar próprio, uma imagem de S. Miguel, dos anos sessenta do século XX, que imita iconograficamente as imagens do sec. XVIII.

A Sacristia tem ainda um interessante Calvário, do século XIX, provavelmente executado quando da renovação da Igreja, que tem como fundo uma pintura *naïf* de Jerusalém.

Para além de várias cruzes processionais de diferentes épocas, entre as quais uma de prata lavrada do século XVI, existem outras alfaias interessantes como por exemplo, um cálice em prata dourada, um turíbulo e uma naveta, de diferentes épocas, que se guardam num armário de delicada pintura com motivos vegetalistas, do mesmo período da pintura do Calvário.

Calvário

Fechando a Praça ou Largo de Álvaro, a Nascente, encontra-se a **Capela da Misericórdia**, fundada em 1597 por Catarina Garcia e seus filhos¹².

A Capela é de uma só nave, separada da Capela-mor por um Arco Cruzeiro, em pedra, que apresenta restos de pintura policroma com motivos geométricos. Tendo sido construída nos finais do século XVI, princípios do século XVII, a decoração do tecto e os painéis da Via-sacra ainda existentes, bem como a Bandeira Processional da Santa Casa da Misericórdia, são do período Filipino. A Bandeira da Misericórdia, de óleo sobre tela, representa de um lado a Senhora da Misericórdia, sob o manto da qual se protegem os três “estados”: a Igreja, a Nobreza e o Povo, isto é, ricos e pobres unidos numa mesma necessidade, perante a fragilidade da saúde e da vida; e do outro, a Senhora da Piedade, com Cristo morto nos braços, por trás do qual se pode ver ainda S. João Evangelista.

¹² O Hospital da Misericórdia funcionou durante alguns anos na casa dos fundadores.

No corpo da Capela, encontram-se sete belíssimos quadros com os Passos da Via-Sacra – pintura a óleo sobre madeira – que necessitam de um urgente restauro, mas que iconograficamente são de uma extrema riqueza. De facto, pelo posicionamento e pela forma de trajar, são postos em evidência vários estratos sociais, com as suas formas diferentes de envolvimento e de vivência dos acontecimentos.

A Capela-mor da Igreja da Misericórdia, para além do Altar de talha dourada e do tecto de caixotões, apresenta de cada lado dois nichos, onde se podem ver duas figuras de grandes proporções, esculpidas em pedra de Ançã, que apresentam ainda restos de policromia, representando José de Arimateia e Nicodemos. Estas figuras não são geralmente cultuadas por si só, mas fazem parte do culto da Paixão, no qual se incluem as diversas passagens da Via-Sacra, nomeadamente as cenas vividas em 6ª Feira Santa: o caminho do Calvário ou o Senhor dos Passos, a Crucifixão de Cristo ou Calvário, e o Senhor-morto. Este culto foi vivido muito intensamente pelo povo de Álvaro, como atesta ainda hoje todo o acervo escultórico e de pintura existente nesta Capela da Misericórdia. É por isso, muito natural que estas imagens tenham pertencido a um grupo escultórico composto pelo Senhor-morto, as Santas mulheres e S. João a velarem o corpo, coevo das imagens quinhentistas da Igreja de Santiago, à semelhança de outros idênticos desta mesma época, que certamente levou o mesmo caminho do retábulo que enquadrava as peças quinhentistas que se encontram ainda na Matriz. Porque terão estas imagens sido aqui colocadas?!... Provavelmente pelo papel preponderante que a Confraria dos Passos, afecta à Santa Casa da Misericórdia, passou a assumir nestas celebrações, a partir do século XVII.

O tecto da Capela-mor é de caixotões de talha dourada arrematada por um florão em cada canto, que enquadra painéis de madeira pintada a óleo que representam vários Santos, como era usual. Os que aqui se podem reconhecer, são: os Doutores da Igreja (Sta Catarina de Sena, Sto Ambrósio e S. Jerónimo), os Apóstolos mártires (S. Bartolomeu e S. Tiago)

O altar-mor de talha dourada, provavelmente dos finais do século XVIII, ou mesmo já coevo da intervenção feita na Igreja (princípio do sec. XIX), tem como imagem tutelar a Rainha Santa Isabel, “*mãe-dos-pobres*”, numa representação popular do sec. XVII. Colocadas na parte inferior do trono, ladeando o Sacrário, há outras imagens do século XVIII, de boa qualidade, como a Sant’Ana sentada na cadeira, e uma imagem mais pequena a que o povo chama de S. Joaquim, que parece ser a jovem Virgem Maria que complementa o usual grupo escultórico de Sant’Ana e Nossa Senhora. De igual modo, encontram-se ainda duas belíssimas imagens desta mesma época, agora colocadas numa vitrine: Sant’Ana com a Virgem ainda menina, ao colo, e S. José, que muito provavelmente seria o S. Joaquim, marido de Sant’Ana.

Sant’Ana

Abrindo o corpo do Altar-mor deparamo-nos com um grupo escultórico, em madeira: o Cristo-morto, velado pelas Santas mulheres e S. João. É uma escultura popular, policromada, certamente coeva do altar, cultuada na vivência processional dos Passos (a Via-sacra) durante a Quaresma e em especial, na 6ª Feira Santa.

Do lado direito da Capela-mor, passando por entre a teia que divide os espaços, encontra-se a Capela do Senhor dos Passos, mandada erigir no início do

século XIX por José Rodrigues Freire, capitão de Cavalaria, que nasceu em Álvaro e se destacou no Brasil, tendo sido condecorado e tendo recebido o hábito de Cristo. Foi sepultado nesta Capela, como se pode ler na lápide que encima a sepultura, e que tem o seguinte texto inserido na parte exterior da lápide sepulcral, formando como que uma moldura:

“Aqui jazem os ossos do Capitão Joze Roiz (Rodrigues) F[reire], fundador desta capela, [que] se trasladaram em 31 de Outubro de 1806”.

e na parte interior tem a seguinte inscrição:

“Esta sepultura é de José Rodrigues Freire, natural desta Villa, cavaleiro professo na Ordem de Cristo e Capitão do Regimento da Cavalaria do Príncipe, e de seu irmão Manoel Rodrigues Freire que são os fundadores desta Capela do Senhor dos Passos, a qual ornaram de todo o preciso com muita grandeza tanto de ornamentos como de tudo o mais que nela se acha, como também o sino grande que na torre toca o mandaram conduzir da cidade de Lisboa, assim como tudo o mais feito no ano de Cristo de 1798.”

O Altar do Senhor dos Passos, tem uma bela imagem de roca do Senhor dos Passos, que costumava sair em Procissão solene em 6ª Feira Santa. Foi certamente o mesmo escultor que executou a imagem do Cristo-morto que está encerrada no corpo deste altar.

A Capela do Senhor dos Passos dá passagem para a *Sacristia*, onde se pode apreciar um lavatório de pedra, cuja parte superior está lavrada em concha, certamente da época de construção da Misericórdia.

Alguns ex-votos permanecem ainda na Capela da Misericórdia, testemunhando a grande devoção que estes povos tinham ao Senhor dos Passos. Num deles é relatado o *milagre feito pelo Senhor dos Passos a Ana Maria Joaquina Davide*. É uma pintura a óleo sobre madeira de castanho, com uma emenda primorosamente executada. Este ex-voto não está datado, mas pela análise da pintura conclui-se ser do sec. XVIII. A legenda, na grafia actual diz o seguinte:

“ Milagre que fez o Senhor dos Passos a Anna Maria Joaquina Davide desta vila que estando gravemente enferma pedindo seu tio Reverendo Vigário Manuel Rodrigo Duarte (a) o Senhor recuperou saúde foi livre daquele perigo.”

Dá pois, esclarecimentos sobre o culto do Senhor dos Passos nesta *Villa* e o milagre propriamente dito, especificando o nome da miraculada, Anna Maria Joaquina Davide, que pertenceu certamente à família instituidora da Misericórdia, os Curado David; indica também o nome de quem intercedeu por ela e os laços que a ela o ligam: seu tio, o Reverendo Vigário Manuel Rodrigo Duarte; e ainda o nome d’Aquele que fez o milagre: o Senhor dos Passos.

Na Praça da Misericórdia, logo abaixo da Igreja Matriz e um pouco abaixo da casa da antiga Câmara, pode ver-se um pequeno oratório, a Capela da Senhora da Nazaré, encastrada na correnteza de casas que formam o lado Norte da rua. É também da gestão da Misericórdia. Lá dentro vê-se um pequeno altar com a Nossa Senhora da Nazaré (sec. XVIII), e duas imagens de roca de grande dimensão, assentes sobre dois andores, que saiem na Procissão do Senhor dos Passos: S. João Evangelista e a Verónica, que tem nas mãos o pano com que limpou o rosto macerado de Cristo a caminho do Calvário.

No sítio do Chão do Paço, na zona poente da Aldeia, com uma vista extraordinária sobre o Rio Zêzere, foi construída uma **Capela** dedicada a **Santo António**.

Datada provavelmente do século XVII, é alpendrada, de uma única nave rematada em cúpula; foi sujeita a reformas sucessivas, uma das quais, já no século XX, alterou profundamente as proporções do alpendre, bem como do recinto que envolvia a Capela. Tem um retábulo simples, *naïf*, com várias fiadas de anjinhos, encimando as colunas e delimitando espaços. Possui apenas uma imagem moderna de Santo António com o Menino. Os quadros que a envolvem são reproduções a cores dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, de meados do século XX. Por cima, na parte central, tem uma pintura da *Virgem Maria*, óleo sobre tela, com uma moldura em talha, muito provavelmente coeva da construção da Capela. Á direita de quem entra

encontra-se uma pequena *Pia de Água Benta*, sobre a qual está colocada uma tampa de talha dourada, do século XVII, que a protege.

São Francisco Xavier

No extremo nascente, oposto ao da Capela de Santo António encontra-se a pequenina **Capela de São Gens**, santo padroeiro dos agricultores, evocado contra a seca¹³. Dela se vislumbra igualmente uma paisagem extraordinária sobre o lado contrário do Rio. A imagem do padroeiro da Capela é recente, encontra-se em nicho central e veio substituir a imagem antiga. Numa peanha do lado esquerdo do altar, pode ver-se S. Francisco Xavier.

Na peanha simétrica, do lado direito do altar, encontra-se a imagem de São Martinho, santo cultuado em todo o país, símbolo da caridade e da partilha cristãs. Nascido no século IV, foi soldado romano; converteu-se ao cristianismo e chegou a ser Bispo de Tours. O seu culto está também ligado à agricultura, nomeadamente à festa do vinho e das castanhas. A imagem, muito degradada, é do século XVIII.

O culto a **S. Sebastião** é também generalizado em todo o Portugal, sobretudo a partir do século XVI. Ele é o santo protector da peste, da fome e da guerra, e tal como encontramos em Álvaro, as suas capelas estão geralmente fora do perímetro urbano da localidade, “*fora de portas*”, pois que eram sítios onde se cumpriam quarentenas ou se aguardava a permissão para entrar na *Villa*. No caso de Álvaro, é interessante a localização, que parece ser a única possível!... Se se recordar que Álvaro era um local de passagem de viandantes, entende-se a necessidade imperiosa de isolar a aldeia dos perigos que daí pudessem advir.

Assim, logo abaixo da Capela de Santo António encontra-se, do lado direito, um caminho que se dirige a um local ermo, um pequeno morro que forma como que uma espécie de “*promontório*” sobre a Ribeira de Alvelos. O adro, um espaço amplo naturalmente arredondado, foi lajeado, tendo servido como eira comunitária até há

¹³ TAVARES, 1999, p. 65

pouco tempo. Infelizmente, e à revelia do plano existente para a reabilitação do local, foi recentemente calcetado e deformado.

Altar-mor da Capela de São Sebastião

Uma escadaria central, que vence o acentuado desnível do terreno, dá acesso ao alpendre, de onde se pode ver a porta principal de cantarias rectas de granito, sobre a qual assenta um nicho de madeira onde se encontrava até 2003, um Cristo Crucificado, em pedra policroma.

No Verão de 2003, houve um enorme incêndio que ameaçou Álvaro; nessa altura retiraram da capela o Crucifixo e a imagem moderna de S. Sebastião, e colocaram-nas na Capela de Santo António.

A meio do amplo alpendre encontra-se uma mó perfurada, local onde é colocada a Cruz, aquando da Procissão dos Passos.

O interior da Capela, que teve uma reforma desastrosa nos anos 80 do século XX, apresenta apenas um altar do século XVIII, de talha dourada e policroma, de características populares, que necessita de um arranjo urgente. A cimalha do altar é suportada por quatro anjinhas que a sustêm com a cabeça, levando uma das mãos a apoiá-la, enquanto a outra cruza sobre o peito, num gesto característico das mulheres que vindas da fonte seguram os cântaros à cabeça... Estes anjinhas estão apoiados num cesto formado pelas próprias asas, que remata centralmente com um medalhão em flor. O Altar tem ainda o painel central pintado com motivos vegetalistas, enquanto que as partes laterais mostram os dois santos fundadores das Ordens Mendicantes: São Francisco, vestido de burel, recebendo os estigmas, e São Domingos, de túnica e escapulário brancos, e capa negra, segurando na mão direita o báculo e na mão esquerda as Sagradas Escrituras.

Há ainda duas Capelas na área adjacente a Álvaro: a da **Senhora da Consolação** num local aprazível, ainda hoje isolado, é uma Capela de Romaria, que teve grande número de romeiros. Tem um alpendre semelhante ao da Capela de Santo António, e também como ela foi alterada por obras no século XX. A imagem aí venerada é de pedra, policroma, dos finais do século XV ou início do século XVI. Como testemunho da devoção à Senhora da Consolação resta uma tabuinha de “milagre” guardada na Capela da Misericórdia.

Nossa Senhora da Consolação

E a **Capela de S. Pedro**, do século XVII, outrora local de Romaria, situa-se a cerca de dois quilómetros da Vila, num monte sobranceiro à Ribeira de Alvelos.

Vista sobre Álvaro

BARROCA

A **Barroca** é uma aldeia do concelho da Fundão, igualmente banhada pelo Rio Zêzere, que se situa muito perto do local onde recentemente foram descobertas gravuras rupestres atribuídas ao Paleolítico Superior¹⁴.

A **Igreja matriz**, cujo padroeiro é S. Sebastião, tem dois altares laterais, um dos quais dedicado à Senhora do Rosário. Possui várias **capelas** entre as quais a de São **Roque**, junto ao largo das festas, que foi particular da Família Torgal, a de **S. Romão** (1720) e a da **Senhora d'Agonia** (1713).

Tem ainda duas **capelas particulares**, uma na casa brasonada do século XVIII, da Rua 5 de Outubro, e outra na Casa Grande, de 1783, situada no Largo Augusto Cardoso, hoje desafecta ao culto.

Junto à Barroca, num local sobranceiro à aldeia e ao Rio Zêzere, de magnífica paisagem, encontra-se a **Capela da Senhora da Rocha**, com um amplo terreiro de romaria.

Capela de São Roque, óleo sobre tela

BENFEITA

¹⁴ Em 2003 um fotógrafo chamou a atenção da comunidade científica para a descoberta que tinha feito de um conjunto de gravuras rupestres no Rio Zêzere junto à aldeia da Barroca, Fundão. Encontraram-se 4 gravuras, que se podem dividir em 2 grupos: um com 3 cavalos e outro com a representação de um animal indefinido. Encontram-se ainda em estudo.

Aldeia do Concelho de Arganil, a **Benfeita** nasceu alcandorada nos contrafortes da Serra de São Pedro do Açor. Da antiga matriz, provavelmente dedicada a Nossa Senhora da Assunção, a padroeira da terra, perdura a invocação numa capela no centro da povoação. Desconhece-se a data da sua fundação, mas mostra ainda elementos de diversas épocas: manuelinos, renascença e barrocos.

Sofreu remodelações sucessivas, entre as quais uma intervenção no início do século XX que a descaracterizou. Possui uma belíssima imagem da Senhora do Rosário, de pedra, do século XVI. A **Igreja Matriz** construída no século XVIII tem como orago Santa Cecília.

A aldeia possui mais **3 capelas**, duas das quais junto à Torre da Paz: a de **Santa Rita**, do século XVIII, octogonal, e a do **Senhor dos Passos**, reconstruída em meados do século XX. Logo acima, está a **Capela de São Bartolomeu**, particular, com um retábulo do século XVII.

Torre da Paz, Capelas de Santa Rita e do Senhor dos Passos

A caminho da aldeia de Pardieiros, encontra-se o **Santuário da Senhora das Necessidades**, que tem em frente a **Capelinha de Nossa Senhora da Guia**. Ambas foram de propriedade particular.

Pinturas do tecto da Capela de Nossa Senhora da Guia

A Senhora das Necessidades (1836-1846) apresenta uma boa imagem processional da padroeira, de roca, e duas imagens de vulto: Santo António e São Tiago, este de cariz popular. A Capela da Senhora da Guia apresenta o tecto com pinturas *naïf* do século XIX; tem uma pequena imagem do século XVIII, de Sant'Ana, com a Nossa Senhora e o Menino Jesus, que se encontra mutilado, sem cabeça. Na estrada da Benfeita para a Dreia, encontra-se uma Alminha com um interessante retábulo.

CASAL DE SÃO SIMÃO

O Casal de São Simão é uma aldeia que há pouco tempo estava quase completamente deserta. Hoje tem alguns habitantes principalmente ao fim de semana.

Junto à pequena aldeia, perto da Fraga de São Simão que se ergue abruptamente sobre a Ribeira de Alge, encontra-se a pequena **Capela** fundada no século XV, como atesta uma lápide inserida na parede junto ao arco cruzeiro gótico, dedicada a **São Simão e São Judas Tadeu**¹⁵.

A Capela, que mantém um frontão de altar recoberto por azulejos mudéjares, foi ampliada no século XVII, com uma sala para recepção e esmolas. Uma grande escadaria dá acesso à Capela e ao espaço exterior que a envolve que é de tal modo amplo, que ainda hoje aí se realiza a Feira de S. Simão ou Feira das Nozes, que se organiza anualmente na altura da festa local (28 de Outubro).

¹⁵ Diz a lenda que São Simão, apesar de ser cristão, foi convidado pelos romanos para a inauguração da ponte que une as duas margens da Ribeira de Alge, com a condição de que este não abençoaria a ponte. São Simão terá transgredido, e a meio da ponte, fez o sinal da cruz enquanto apontava para cada uma das margens elogiando a solidez da construção da ponte. Os romanos ao perceber o gesto, quiseram prendê-lo, mas ele saltou para o dorso do seu cavalo branco e, galopando, chegou à margem esquerda da Ribeira, de onde deu um enorme salto para a margem direita; foi em memória deste facto que se construiu a Capela no local onde parou o cavalo do Santo.

FAJÃO

A aldeia de Fajão sobranceira ao Rio Ceira que quase vê nascer, perde-se na Serra do Açor, entre enormes penedos de rocha quartzítica¹⁶. De fundação medieval, ligada ao Mosteiro de S. Pedro de Folques, veio a ser cabeça de concelho.

No século XVII, Fajão passou a depender Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra por anexação de S. Pedro de Folques a este Mosteiro.

Foi extinto como concelho em 1855, tendo sido integrado no concelho de Pampilhosa da Serra, como sede de freguesia.

A **Igreja matriz** dedicada a Nossa Senhora da Assunção teve uma grande reforma no século XVIII. O altar-mor é do século XVII, e os dois altares laterais são do século XVIII. Da igreja primitiva mantém-se ainda a Pia Baptismal, e as imagens de São Teotónio, São Simão e Nossa Senhora do Rosário, todas da segunda metade do século XVI. Em 1968 foi construída uma **Capela de Nossa Senhora da Guia**, com projecto do Arquitecto Alves Martins, em substituição da antiga capela com esta invocação. Sendo um pouco afastada da povoação, tem um miradouro que permite abarcar visualmente toda a aldeia.

Junto à entrada do Fajão encontra-se ainda a **Capela de São Salvador do Mundo**, que no correr do tempo foi alvo de intervenções descaracterizantes, mas que mantém uma imagem de pedra, provavelmente do século XVI.

No sentido de salvaguardar e valorizar o espólio de Monsenhor Nunes Pereira, foi inaugurado em 1997, um pequeno museu etnográfico que também contém diversas obras de arte sacra.

Bandeira da Misericórdia, óleo sobre tela

¹⁶ Os "Penedos do Fajão": são enormes afloramentos rochosos da Meseta Ibérica junto à aldeia de Fajão; do cimo destes penedos pode desfrutar-se de uma extensa e excepcional paisagem. Neles tiveram origem inúmeras lendas e superstições destes povos.

FERRARIA DE SÃO JOÃO

Ferraria de São João, do concelho de Penela, estende-se sobre uma crista quartzítica, no extremo Sul da Serra da Lousã.

O seu baldio e o pastoreio comunitário de gado que até há pouco se fazia determinam uma paisagem diferente, dominada também por uma enorme mancha de sobreiros na colina, e uma veiga fértil aos seus pés.

Logo na entrada da povoação encontra-se um pequeno nicho encastrado num muro, com uma *Alminha*, que dá as boas vindas aos visitantes, e pede uma oração por alma dos que já partiram, e que assim se mantêm presentes na comunidade.

Alminha

PEDRÓGÃO PEQUENO

A antiga “*villa*” de Pedrógão Pequeno foi, como Álvaro, Fajão e Sarzedas, sede de concelho, tendo sido desclassificada em meados do século XIX, e integrada com sede de freguesia no Concelho da Sertã. Em 1165, foi doada à Ordem do Templo por D. Afonso Henriques, e em 1174, à Ordem de Malta. Cerca de 30 anos mais tarde, D. Afonso II confirmou a doação de Pedrógão Pequeno à Ordem de Malta, tendo posteriormente ficado inserido no Priorado do Crato.

Pedrógão Pequeno teve um vasto património religioso, de que ainda restam a actual **Igreja Matriz** e várias **Capelas**, entre as quais a **Capela da Misericórdia**, a de **Santo António**, a de **São João**, a de **Santa Maria Madalena** e a de **Santo Ângelo**¹⁷.

Santo António

A Igreja matriz classificada como Imóvel de Interesse Público¹⁸ (IIP) é dedicada a S. João. Fundada muito provavelmente no século XVII para substituir a antiga matriz dedicada a Nossa Senhora das Águas Feras¹⁹, sofreu grandes danos com os terramotos de 1755 e de 1757, pelo que teve uma reforma profunda em 1779.

Da igreja primitiva restam ainda uma pedra em alto-relevo representando o Baptismo de Jesus, actualmente colocada no arco da Capela Baptismal, e a Pia Baptismal em dois grandes blocos de granito lavrado.

A igreja possui imaginária de diferentes épocas, entre as quais se destacam duas imagens de Nossa Senhora, de roca, uma das quais sob a invocação de Nossa Senhora das Águas Feras, dando continuidade à invocação da primitiva igreja matriz

¹⁷ Na *Villa* existiram ainda dois Conventos e uma Capelas: a Capela de São Fagundo, de que já não há memória da sua localização.

¹⁸ Decreto nº 45/93, DR 280 de 30 Novembro 1993.

¹⁹ A antiga Igreja matriz dedicada a Nossa Senhora das Águas Feras, era um templo medieval, de fundação templária, que esteve aberta ao culto até 1915. Feitas escavações no local onde se ergueu, em 1995, foram encontradas 30 estelas funerárias templárias e da Ordem de Cristo, para além de elementos construtivos de um templo românico e materiais mais antigos, provavelmente romanos.

de Pedrógão Pequeno. O tecto da Igreja apresenta painéis pintados. Na Sacristia encontra-se um magnífico Sacrário em madeira, do século XVII. Entre as imagens antigas retiradas do culto, destaca-se um Santo António, mutilado.

As Capelas existentes são de diferentes épocas: de construção anterior a 1730, são a Capela de Santo António, situada junto ao antigo Hospital da Misericórdia, e a de São Sebastião, que era uma capela alpendrada, tendo servido o Cemitério até 1892; na segunda década do século XX foi totalmente remodelada.

A Misericórdia foi instituída nos finais do século XVI, tendo a Capela sido remodelada no século XVIII. A Capela de Santa Maria Madalena situa-se numa pequena elevação e foi mandada construir no final do século XIX, numa pequena elevação, o Monte Olivete. A imagem aí venerada terá estado numa gruta até à construção da Capela; a Capela de São Ângelo, afecta ao Cemitério, data de 1892, altura em que foi feito o novo Cemitério.

Passo da Via-sacra

No monte que se ergue em frente de Pedrógão Pequeno, e mesmo sobre o Rio Zêzere, ergue-se o **Santuário da Senhora da Confiança**, cuja primitiva capela era de construção anterior a 1758 (Inquirições Paroquiais); no início do século XX (1902) a Capela foi reconstruída, tendo ficado com os altares do antigo Convento de Santo António da Sertã. A imagem da Senhora da Confiança, no altar-mor é uma imagem de roca coeva da capela primitiva. Os quadros representando o Anjo da Guarda são da autoria de Emília Mattos Silva (1902). Esta Capela assente sobre um castro, foi também conhecida como Capela do Calvário, porque era aí que terminava a procissão dos Passos, depois de percorrer grande parte da povoação.

SARZEDAS

A antiga “*Villa*” das Sarzedas, provavelmente de fundação tardo-medieval, localiza-se num planalto junto do Rio Ocreza, tendo perdido a sua autonomia administrativa em 1848, integrando a partir de então o Concelho de Castelo Branco.

A *Villa* possuía sete templos, dos quais um foi demolido: era a Capela de S. Jacinto situada junto ao campanário, no extremo nascente da Povoação.

Logo abaixo, encontra-se a **Igreja Matriz**, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que teve reformas sucessivas, tendo sido instituídas capelas nos séculos XVI e XVII, e o altar de Nossa Senhora do Rosário, em 1661. Reconstruída no início do século XIX, apresenta uma pintura naïf, com cenas da vida de Nossa Senhora no tecto da Capela-mor.

Santíssima Trindade

Ornamentando a parede do fundo do Baptistério encontra-se uma pintura de óleo sobre tela, de grandes dimensões, representando o Baptismo de Jesus. Na Sacristia encontra-se uma pequena pintura a óleo da Santíssima Trindade, bem como várias alfaias religiosas entre as quais uma cruz de cobre lavrado, à qual posteriormente foi aposto um Cristo.

Localizada no Largo Gil Sanches ou do Pelourinho, a **Igreja da Misericórdia** apresenta-se bastante adulterada por reformas sucessivas. No que respeita à

imaginária mostra para além do Senhor dos Passos e do Calvário, uma boa imagem de vulto da Rainha Santa.

Carta Militar nº 267, escala 1:25.000

No Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia existem ainda vários quadros entre os quais, um duplo retrato de óleo sobre tela, de muito boa qualidade, representando duas clarissas; foram também recuperados pela Direcção, a parte de madeira de uma imagem de roca e de um busto, bem como quatro painéis de pintura *naïf* com os passos da Via-Sacra.

Busto

Passo da Via Sacra

Na pequena e simples **Capela de Santo António**, situada no extremo Noroeste da antiga *Villa*, encontra-se uma belíssima imagem de Santo António, do século XVIII, enquanto que do outro lado da estrada, assente sobre um morro no extremo Sudoeste, se pode ver a **Capela de São Pedro** circundada por um pequeno adro murado. As imagens de S. Pedro e Santa Inês aí existentes são contemporâneas.

No extremo Sudeste de Sarzedas, à beira da EN 233 pode ainda ver-se uma pequenina **Capela** dedicada a **Santa Margarida**.

Por último há que referir a **Capela de São Sebastião**, já fora de portas, a meia encosta do morro sobre o qual assentam a Matriz e o Campanário.